

SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA ONALIK TUTZORLAR TASHKIL ETISH USULLARI

Batirova Aziza Negmuratovna¹, Umarov Shavkat Ramazanovich², Ubaydullaev Rametulla
Dauletnazar og‘li³

¹ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrası dotsenti, q.x.f.d.,

²ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrası professori, q.x.f.d.,

³ToshDAU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18942621>

Annotatsiya. Ushbu maqola Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida suv tejamkor texnologiyalar asosida onalik tutzor tashkil etish va qator oralarida sifatli tut ko‘chatlari yetishtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini rejalashtirish va olib boorish yo‘nalishlariga qaratilgan.

Kalit so‘zlar; tut daraxti, tut ko‘chatlari, qalamcha, onalik tutzor, qator oralari, agrotexnik ishlov berish, suv tejamkor, texnologiya, vegetatsion usullar.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы планирования и проведения научных исследований, направленных на создание материнских плантаций шелковицы и выращивание высококачественных саженцев шелковицы в междурядьях с использованием водосберегающих технологий в условиях Республики Каракалпакстан.

Ключевые слова: шелковица, саженцы шелковицы, черенки, материнский сад шелковицы, междурядья, агротехническая обработка, водосбережение, технология, вегетативные методы.

Annotatsion. The article discusses issues related to planning and conducting scientific research aimed at creating mother mulberry plantations and growing high-quality mulberry seedlings in row spacings using water-saving technologies in the Republic of Karakalpakstan.

Keywords: mulberry, mulberry seedlings, cuttings, mulberry mother garden, inter-rows, agrotechnical processing, water conservation, technology, vegetative methods.

Kirish. Dunyo tabiiy iqlim sharoitidagi global o‘zgarishlar hayvonat va o‘simliklar omlamining rivojlanish, o‘shish, hayotchanlik va yashovchanlik hayoiy jarayonlarini o‘zgartirib yuborish bilan bir qatorda tur, zot va navlar ichida tabiiy tanlov xususiyatlarini bir qator kuchaytirganligini kuzatish mumkin. Ushbu holat xonakilashtirilgan hayvon va foydali hasharotlar hamda madaniylashtirilgan o‘simliklar dunyosiga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsata boshladi.

Ayniqsa, Qoraqallog‘iston Respublikasi Orol bo‘yi mintaqasi ekologik jihatdan murakkab hudud hisoblanib, havo haroratining keskin kontinental xarakteri, yog‘ingarchiliklarning kamligi, yozi o‘ta issiq, qishi sovuq kelishi bilan birgalikda tuproqning sho‘rlanish darajasi o‘ta yuqoriligi olimlar oldiga hududlarga mos zot va duragaylarni hamda o‘simlik turlarini tanlashni, rayonlashtirish va parvarishlashda yangi zamonaviy innovatsion tejamkor texnologiyalardan keng foydalanishni taqozo etib, ushbu yo‘nalishdagi ilmiy ishlar muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot maqsadidan kelib chiqib, Qoraqalpog‘iston Respublikasi sharoitida suv tejoychi texnologiyalarni qollagan holda onlaik tutzorlar tashkil etish hamda ushbu maydonlarda sifatli

tut niholi va ko‘shat yetishtirishning ilmiy asoslanlangan, resurs tejamkor agrotexnikasini ishlab chiqishni o‘z oldimizga maqsad qilib qo‘ydik (1-rasm).

1-rasm. Tajriba sxemasi.

Tadqiqotni amalga ochirish uchun quyidagi vazifalarni bajarishni rejalashtirib oldik:

- onalik tutzorlar tashkil etish uchun yer maydonlarini tanlash va agrotexnik tadbirlarni (sug‘orish, yerni haydash, tekislash, ariq olish) otkazish;
- tut ko‘chatlarini ekish va ularni agrotexnika talablari asosida parvarishlash;
- onalik (75%) va otalik (25%) tut navlaridan payvandlash uchun qalamchalar tayyorlash;
- onalik tutzorlarda 6x8 sxema asosida payvandlash tadbirlarini amalga oshirish;
- onalik tutzorlar qator oralarini tut urug‘i ekishga tayyorlash (sug‘orish, chizil qilish, ariq olish);
- onalik tutzorlar qator oralariga tut urug‘lari ekish (sug‘orish, begona o‘tlardan tozalash va yagonalash);
- suv tejamkor sug‘orish texnologiyalarini onalik tutzorlariga joylashtirish;
- tomchilab sug‘orish texnologiyalarini ona tutzorlarga joylashtirish;
- suv tejamkor texnologiyalarni ona tutzor sharoitida sinovdan o‘tkazish;
- ona tutzorlarda o‘stirilayotgan tut kochatlarini o‘shish, rivojlanish, ildiz tizimi rivojlanishi, tuproq namligi tuproqning sho‘rlanish darajasi kabi ko‘rsatkichlar baholalab boriladi.

Tadqiqotlar uch yil davomida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Nukus shahrida joylashgan Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutining o‘quv tajriba xo‘jaligining 0,75 ga yer maydonida olib boriladi. Ilmiy tadqiqotlar tutchilikda umumqabul qilingan dala

tajribasi, laboratoriya va vegetatsion usullardan foydalangan holda olib borilib, har yillik olingan natijalar oldindan tayyorlangan dala jurnallarga kiritib boriladi. Tadqiqotda «Tutchilikda payvandlash», «Tutchilik va pillachilikda umumqabul qilingan agrotexnik qoidalar», «O‘rtacha arifmetik ko‘rsatkichini, xatosini va o‘zgaruvchanlik koeffitsiyentini hisoblash» (N.A.Ploxinskiy) hamda umumqabul qilingan variasion statistika (biometriya, o‘zgaruvchanlik va farqlanishning aniqlik darajasi) usullaridan foydalaniladi.

Shuningdek, ilmiy izlanishlarni o‘tkazish jarayonlarida S.S.Zinkina A.S.Didichenko, O.P.Po‘latov, O‘.Kuchkarov, M.Jurayev va D.I.Xolmatov kabi tutchilik yo‘nalishidagi yetakchi olimlar ishlarini tahliliy o‘rganish asosida ma‘lumotlar tayyorlanib, uslibiy jihatdan asoslab boriladi.

Xulosa qilib aytganda ilmiy tadqiqot yakunida bugungi og‘ir tabiiy iqlim o‘zgarishi davrida suv tejamkor texnologiyalardan foydalangan holda Qoraqalpog‘iston Respublikasi ipakchiligi uchun o‘ta muhim hisoblangan hududning keskin kontinental iqlimiga mos duragay tut urug‘lari beruvchi yangi onalik tutzorlar tashkil etish hamda qator oralaridan unumli foydalangan holda duragay tut nihollari va ko‘chatlari yetishtirishning ilmiy asoslari ishlab chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev U. Tutchilik. Toshkent “Mehnat”, 1991 yil.
2. M.Jo‘rayev va boshqalar. O‘zbekiston Respublikasida tashkil etilgan tut navlari jahon kolleksiyasi tarkibiga kiruvchi nav shakllari va duragay tutlar tavsifi. Toshkent, “O‘ZR FA bosmaxonasi”, 2010 y.
3. Qo‘chqorov U. va boshqalar. Jahonda yaratilgan tut navlarining O‘zbekistonda tashkil etilgan kolleksiyasidagi navlari, shakllari va duragaylari. 2-jild. Toshkent, “Fan va texnologiya nashriyoti”, 2012 yil. 2-jild